

CUIDADOS PALIATIVOS NA ESTÉTICA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO](#)
[/ 22/11/2023](#)

PALLIATIVE CARE IN AESTHETICS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10199113

Schmitt, Luciene Silva¹

Tiago, Keyla Pereira²

RESUMO

Os cuidados paliativos são definidos como um apoio oferecido por uma equipe multidisciplinar com intuito de promover à pacientes, com doenças que amedronta à vida, uma melhor qualidade de vida desses pacientes e de seus familiares. Assim, este estudo teve como objetivo identificar, por meio da revisão bibliográfica, quais os benefícios dos cuidados paliativos na estética. Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados científicos como: PubMed (Publicações Médicas), SciELO (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) e Google acadêmico, com buscas entre o ano 2017 a 2021. Diante do exposto temos como resultados, que o biomédico é um profissional de destaque, pois tem condições de atuar em várias áreas relacionadas à saúde, utilizando como princípio o conhecimento técnico científico e intelectual, estando, dessa forma, preparado para o exercício da profissão em diversas atividades. A síntese dos estudos analisados

indicou que possuem variadas intervenções não farmacológicas, que são primordiais e de pouca complexidade tecnológica dos quais podemos citar a disponibilidade, carinho, apoio, banho, tem a capacidade de afetar significativamente o estado de conforto dos pacientes que estão sob cuidados paliativos.

Palavras-Chave: Conforto do Paciente; Cuidados Paliativos; Estética Paliativa.

INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos são definidos como um apoio oferecido por uma equipe multidisciplinar com intuito de promover à pacientes, com doenças que amedronta à vida, uma melhor qualidade de vida desses pacientes e de seus familiares. Nessa situação, diante dos desenganos e da dor causada pelo adoecimento, os pacientes e os seus familiares procuram na religiosidade uma esperança na melhora e na cura (ALVES et al., 2019).

Dessa maneira, observou-se que diversos benefícios envolvem a estética paliativa proporcionando ao paciente tranquilidade, relaxamento, alívio da dor e recuperação da autoestima, promovendo qualidade de vida ao paciente diagnosticado com qualquer patologia crônica, dentre elas podemos citar: câncer, diabetes mellitus, Alzheimer e fibromialgia (MELO et al., 2019).

De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), para a atuação multiprofissional, a equipe precisa ser composta por, no mínimo, profissionais com formação em medicina, enfermagem, psicologia, assistência social e um na área de reabilitação (CRUZ et al., 2021).

Portanto, o referido estudo, justifica-se pela necessidade de destacar a abordagem multiprofissional que se dá no cuidado à saúde nos dias atuais, busca-se discutir o papel do profissional da área de estética ao

proceder e realizar cuidados paliativos voltados ao paciente, enfatizando sua contribuição voltado para os recursos eletroterápicos, cosmetológicos e manuais, que podem ser aplicados nos variados tipos de acompanhamento (ARAÚJO, 2020).

Vale ressaltar ainda, que grande número de pesquisas envolvendo Cuidados Paliativos apresentam enfoques teóricos distintos do que foi trabalhado neste estudo. Contudo, para o paliativismo é necessária uma equipe multiprofissional, e podem ser realizados em cenários diversos, como em enfermarias hospitalares, instituições de longa permanência, ambulatórios especializados, clínicas de estética especializadas e em domicílio, atuando em um campo multidisciplinar, na busca por contemplar o paciente em todos os seus aspectos e na tentativa de prover alívio de suas dores e sofrimentos. Assim, percebe-se sua grande importância, sendo cada vez mais necessários como modelo de assistência que contemple o fim da vida (ARAÚJO, 2020).

Diante da referida afirmação, complementa-se a partir de Barbosa et al. (2020) que os desafios relacionados ao campo de atuação na biomedicina estética com vistas ao avanço dos cuidados paliativos, circulam em torno da necessidade de debate sobre o tema, assim como a implantação dos cuidados paliativos na área da estética e diferentes áreas de atuação em saúde.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral, identificar, por meio da revisão bibliográfica, quais os benefícios dos cuidados paliativos na estética, e por meio dos objetivos específicos, evidenciar estudos e pesquisas que mostram as terapias estéticas inseridas como estratégia de tratamento paliativo, descrever a importância da biomedicina estética nos cuidados paliativos, e conhecer os tratamentos paliativos que podem ser realizados em pacientes com patologias crônicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo bibliográfico para o levantamento de obras da literatura existente que abordem estudos e pesquisas nacionais sobre a importância da biomedicina estética nos cuidados paliativos. De acordo com Teixeira (2005), a escolha desse tipo de pesquisa ocorre pelo fato de que a pesquisa bibliográfica incide na união de teorias científicas reconhecidas no campo de conhecimento em que se insere o trabalho proposto, a fim de sustentar os argumentos, e fornecer explicações admissíveis sobre os assuntos estudados.

Para a construção desta pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados científicos como: PubMed (Publicações Médicas), SciELO (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) e Google acadêmico, com buscas entre o ano 2017 a 2021 possuindo um alto grau de abrangência, as palavras-chave utilizadas para o levantamento do material foram: Conforto do Paciente; Cuidados Paliativos; Estética Paliativa.

Para análise dos artigos os critérios de inclusão adotados foram os artigos que correspondiam ao respectivo assunto no idioma português disponíveis na íntegra online em textos completos. Como critérios de exclusão, foram excluídos artigos com mais de sete anos de publicação, artigos repetidos, publicação apenas com resumo, reflexões e resenhas. Desta forma, a amostra deste estudo totaliza 14 artigos.

A pesquisa obedeceu aos aspectos éticos e legais dispostos na Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 sobre plágio e direitos autorais, assegurando que todos os autores consultados fossem referenciados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do exposto a figura (1) abaixo, refere-se a detalhes do número de artigos encontrados e selecionados por cruzamento das palavras-chaves utilizadas conforme estão esquematizados na Figura. Depois de realizada uma leitura sistematizada dos títulos e dos resumos dos artigos

completos, sempre respeitando os critérios de inclusão e exclusão, foram eleitos 25 artigos para análise minuciosa.

Figura 1: Fluxograma do número de artigos encontrados e selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, segundo os descritores das bases de dados.

FONTE: Autora, 2023.

Após a análise dos 14 artigos, tornou-se possível enfatizar a importância dos profissionais atuantes na área da saúde na assistência do paciente em cuidados paliativos.

Conforme os resultados, mostrou-se a relevância através dos estudos de Barbosa et al. (2020) que o biomédico é um profissional de destaque, pois tem condições de atuar em várias áreas relacionadas à saúde, utilizando como princípio o conhecimento científico e intelectual, estando, dessa forma, preparado para o exercício da profissão em diversas atividades. Possui um vasto entendimento das alterações que ocorrem na pele e nos demais tecidos, possibilitando a escolha e a realização de terapias que

promovem uma melhora no quadro clínico e na qualidade de vida dos pacientes atendidos.

Em concordância os estudos de Esmeraldo et al. (2017) destaca que o biomédico esteta, estando habilitado em estética, promove o cuidado à saúde, o bem-estar e a beleza do paciente, levando os melhores recursos da área da saúde, relacionados ao seu amplo conhecimento, para o tratamento e recuperação físico funcional dos tecidos e do organismo como um todo.

Estudos apontam que o Cuidado Paliativo não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. Não se fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. Indica-se o cuidado desde o diagnóstico, expandindo nosso campo de atuação. baseiam-se em conhecimentos inerentes às diversas especialidades, possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas diversas áreas de conhecimento da ciência médica e de conhecimentos específicos (PIATTI; MENEZES, 2019).

É interessante enfatizar que as terapias estéticas podem ser grandes aliadas nos cuidados com o paciente crônico, contribuindo para a promoção do bem estar, aumento da autoestima e auto imagem (DA CONCEIÇÃO et al., 2020).

É possível entender na leitura do estudo descrito por Mota et al. (2020) sobre as intervenções estéticas nos cuidados paliativos, podemos evidenciar o toque, a terapia de toque tem benefícios psicológicos atribuídos a redução do hormônio cortisol e aumento na liberação de serotonina e ocitocina na corrente sanguínea. Conseqüentemente, promove melhora na qualidade e duração do sono e contribui para o desenvolvimento de relações interpessoais.

Bergmann et al. (2021) traz para discussão, sobre o procedimento da drenagem linfática, que é uma técnica de massagem altamente especializada, feita com pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes, que seguem o trajeto do sistema linfático, tendo como

objetivo aprimorar sua função. Estimula a regeneração tecidual e a defesa dos tecidos, aumenta a diurese e a eliminação de toxinas, devolvendo assim o equilíbrio hídrico e homeostático do organismo. Apesar de ser uma massagem suave, a drenagem linfática manual produz efeitos profundos e sistêmicos. É uma técnica de grande eficácia terapêutica, com efeitos iniciais, de reconhecimento mundial.

Os cuidados paliativos são indicados em vários tipos de doenças crônicas, dentre elas estão: diabetes mellitus, esclerose, câncer, doenças metabólicas, obesidade e dentre outras, e consistem em uma gama de recursos aplicados por equipes multiprofissionais. Entre esses recursos a terapia manual se destaca, com o intuito de oferecer conforto através do contato mais básico, o toque. É importante destacar que requer autorização médica (PIATTI; MENEZES, 2019). Dessa forma, dentre várias intervenções enfatizada através dos estudos,

Lima (2019) ressalta a terapia Intravascular Laser Irradiation of Blood (ILIB) que promove a absorção da luz no comprimento de onda vermelha pelo sangue, fazendo com que haja um aumento no metabolismo e na síntese da enzima superóxido dismutase, principal proteína fisiológica reguladora do sistema oxidativo corpóreo, melhorando o sistema imunológico, e pode ser realizado tanto em crianças quanto em idosos.

O estudo de Lima (2019) colabora enfatizando que a terapia ILIB transcutânea interfere na cascata do ácido araquidônico (efeitos anti-inflamatórios) com aumento da produção de prostaglandinas, além de contribuir com a antiagregação plaquetária, a função renal, a liberação de neurotransmissores, aumento das secreções das mucosas e a modulação da função imune, propiciando um caráter mais fluido ao sangue, dificultando a ocorrência de problemas vasculares.

Em concordância, Schmidt e Pereira (2017) destacam que a terapia ILIB transcutânea age em nível sistêmico, favorecendo a dinâmica fisiológica do organismo. Trata-se de recurso de baixo custo e não invasivo, podendo

ser empregado durante sessões de qualquer tratamento. A bioestimulação e cicatrização do tecido, redução da inflamação, analgesia e ação antimicrobiana são exemplos de benefícios obtidos com o ILIB modificado.

Piccollo e Fachini (2019) enfatizam que o diagnóstico de doenças que comprometem a saúde e a continuidade da vida traz consigo diversos questionamentos sobre qual é o melhor atendimento. Os cuidados paliativos são considerados como a linha de cuidados que possuem como principal objetivo a conservação da qualidade de vida e a prestação de conforto à medida que a doença avança. Dessa forma os cuidados paliativos exigem de uma equipe multiprofissional capacitada para atender todas as necessidades do paciente.

Com vistas a promover qualidade de vida ao paciente destacam-se as terapias complementares, que proporcionam a redução de sintomas físicos, psicológicos e emocional. A massagem é uma terapia que traz inúmeros benefícios como diminuição da tensão muscular, desconforto e é capaz de minimizar a dor (MELO; KOCHHANN; BITTENCOURT, 2019).

Em destaque as terapias complementares Silva et al. (2020) traz para discussão os benefícios da aromaterapia que é um método terapêutico, dentro das práticas integrativas e complementares em saúde, baseada no uso de concentrados voláteis extraídos de plantas, com o propósito de favorecer a saúde e o bem-estar do ser humano a partir da prevenção ou tratamento de problemas físicos, psicológicos e emocionais. Os óleos essenciais uma vez inalados estimulam as células nervosas olfativas e ativam o sistema límbico. Nesta região do cérebro estão componentes relacionados com as emoções, como o prazer, medo, a tristeza, memória, e com os padrões de comportamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos fatos mencionados, com as evidências do estudo e da pesquisa, tornou-se possível mostrar as terapias estéticas inseridas como

estratégia de tratamento paliativo, enfatizando a importância da biomedicina estética nos cuidados paliativos, reconhecendo que podem ser realizados em pacientes com patologias crônicas.

Os estudos demonstraram que possuem variadas intervenções não farmacológicas, que são primordiais e de pouca complexidade tecnológica dos quais podemos citar a disponibilidade, carinho, apoio, banho, tem a capacidade de afetar significativamente o estado de conforto dos pacientes que estão sob cuidados paliativos.

Logo, a pesquisa mostra benefícios para a sociedade destacando as terapias estéticas inseridas como estratégia de tratamento paliativo, contribuindo com dados importantes para neste novo assunto e nova forma de tratamentos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. A. Enfermagem frente aos cuidados paliativos a pacientes terminais oncológicos: uma revisão bibliográfica. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 14, n. 20, 2020.

ALVES, R. S.; ALVES, F.; CUNHA, E. C. N.; SANTOS, G. C.; MELO, M. O. Cuidados Paliativos: Alternativa para o Cuidado Essencial no Fim da Vida. **Psicologia Ciência e Profissão**, v.39, 2019.

BARBOSA, A. P. M. et al. Vivências do CTI: Visão da Equipe Multiprofissional Frente ao Paciente em Cuidados Paliativos. **Enfermagem em foco**, v.11, n.4, p.161-166, 2020.

BERGMANN, A.; BAIOCCHI, J. M. T.; RIZZI, S. K. L. A.; ALLENDE, R. G. M. Drenagem Linfática Manual em Pacientes Oncológicos: Quais as Evidências Científicas e as Recomendações Clínicas? **Revista Brasileira de Cancerologia**, v.67, n.1, 2021.

CRUZ, N. A. O. et al. O papel da equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos em idosos. **Research, Society and Development**, v.10, n.8, 2021.

DA CONCEIÇÃO, C.; SILVA SANTOS, E.; ELIAS PEREIRA, J.; JACYNTHO, J.; OLIVEIRA, J.; MENEZES MONTEIRO, J. V.; MOTA, L. As práticas estéticas como estratégia paliativa no tratamento do paciente crônico – Revisão de literatura. **Revista Científica de Estética e Cosmetologia**, v. 1, n. 2, p. 56–75, 2020.

ESMERALDO, G. R. de O. V., de OLIVEIRA, L. C., FILHO, C. E. E., de QUEIROS, D. M. Tensão entre o modelo biomédico e a Estratégia Saúde da Família: a visão dos trabalhadores de saúde. **Rev. APS**, v. 20, n. 1, p. 98-106, 2017.

LIMA, T. O. **Eficácia da laser terapia transcutânea sobre efeitos adversos da quimioterapia: ensaio clínico randomizado** [dissertação] Botucatu: Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2019.

MELO, C. M. De; KOCHHANN, J. K; BITTENCOURT, V. L. L. Abordagens terapêuticas complementares de pacientes em cuidados paliativos. **CI Saúde**, 2019.

MOTA, L. R. et al. As práticas estéticas como estratégia paliativa no tratamento do paciente crônico-Revisão de literatura. **Revista científica de estética ecosmetologia**, v. 1, n. 2, 2020.

PIATTI, I.; MENEZES, M. J. V. **Estética paliativa humanizada**. 1ª ed. 2019.

PICOLLO, D. P.; FACHINI, M. A atenção do enfermeiro ao paciente em cuidado paliativo. **Revista de Ciências Médicas**, v. 27, n. 2, p. 85–92, 2019.

SILVA, I. T. S. da; ARAÚJO, A. C. de; MEDEIROS, Y. E. de; SANTOS, R. S. da C.; GÓIS, M. M. da C. D.; SILVA, R. A. R. da. O uso da aromaterapia no contexto da enfermagem: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, Goiânia, v. 22, 2020.

SCHMIDT, M. H; PEREIRA, A. D. Laserterapia: A utilização da tecnologia na intervenção em enfermagem. **Discip Sci.**v.17, n. 3, p:499–506, 2017.

¹Graduanda em Biomedicina pelo Instituto de Ensino Superior-IESPES-
lucieneschmitt2021biomedicina@gmail.com

²Biomedica, Docente do IESPES, especialista em Microbiologia Clínica-
Keyla.tiago@professor.iespes.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!